

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 2, February 2025, P. 195-200
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14866150)
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14866150>

Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Santri Melalui Pembinaan di Asrama Pondok Pesantren Abinnur Al-Islami Kelurahan Mompang Jae Kabupaten Mandailing Natal

Fatimah Khairani¹, Alimir²

^{1,2}Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi
 Email : [fatimahkhairani000zzz.@gmail.com](mailto:fatimahkhairani000zzz@gmail.com)¹, alimir@uinbukittinggi.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang ditemui seperti masih ada santri putri yang terlambat ke sekolah, masih ada santri putri melanggar aturan asrama seperti keluar asrama tanpa sepengetahuan Pembina asrama, tidak makai kaus kaki, mandi di luar jadwal yang di tentukan, lalai dalam melaksanakan sholat berjama'ah, bahkan masih ada santri putri yang membawa handphone ke asrama padahal dia sudah itu merupakan larangan keras dalam asrama. Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Santri Putri Melalui Pembinaan Di Asrama Nazalal Huffadz Pondok Pesantren Abinnur Al-Islami Kelurahan Mompang Jae Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif peneliti menggunakan penelitian jenis deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang ini. Hasil penelitian mengenai internalisasi nilai-nilai pendidikan akhlak santri putri melalui pembinaan di asrama Nazalal Huffadz menunjukkan adanya tiga tahap utama. Tahap pertama adalah Tahap Transformasi Nilai, yang merupakan proses memberikan pengetahuan kepada santri putri sebagai langkah awal untuk menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan akhlak. Tahap berikutnya adalah tahap Interaksi Nilai, di mana ustadzah tidak hanya memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai pendidikan akhlak, tetapi juga menerima respon positif dari para santri putri. Tahap terakhir adalah tahap Trans-Internalisasi Nilai, di mana ustadzah tidak hanya menyampaikan pengetahuan dan mendapatkan respon baik, tetapi juga melibatkan komunikasi kepribadian melalui keteladanan, pengkondisian, dan pembiasaan untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan.

Kata Kunci: *Internalisasi, Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak, Pembinaan Asrama*

Abstract

This research was motivated by the problems encountered such as there are still female students who are late for school, there are still female students who violate dormitory rules such as leaving the dormitory without the knowledge of the dormitory supervisor, not wearing socks, bathing outside the specified schedule, neglecting to perform prayers. congregation, there are even female students who still bring cellphones to the dormitory even though it is strictly prohibited in the dormitory. The aim to be achieved in this research is to determine the internalization of moral education values for female students through coaching at the Nazalal Huffadz Dormitory, Abinnur Al-Islami Islamic Boarding School, Mompang Jae Village, Mandailing Natal Regency. This research is qualitative research, the researcher uses descriptive type research, namely research that attempts to describe a symptom, event, incident that is happening right now. The results of research regarding the internalization of moral education values for female students through coaching at the Nazalal Huffadz and Darul Qur'an dormitories show that there are three main stages. The first stage is the Value Transformation Stage, which is the process of providing knowledge to female students as the first step to internalizing the values of moral education. The next stage is the Value Interaction stage, where the ustadzah not only provides knowledge about the values of moral education, but also receives a positive response from the female students. The final stage is the Trans-Internalization of Values stage, where the ustadzah not only conveys knowledge and gets a good response, but also involves personality communication through example, conditioning and habituation to behave in accordance with the expected values.

Keywords: *Internalization, Moral Education Values, Dormitory Development*

Article Info

Received date: 29 December 2024

Revised date: 15 January 2025

Accepted date: 31 January 2025

PENDAHULUAN

Akhlak yang baik adalah unsur penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam aspek sosial. Akhlak dianggap sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu bangsa. Oleh karena itu, pendidikan akhlak sangat penting, bukan hanya sebagai materi pelajaran, tetapi juga sebagai nilai-nilai yang harus ditanamkan dalam diri seseorang. Secara filosofis, pendidikan akhlak mulia merujuk pada proses internalisasi nilai-nilai tersebut ke dalam diri peserta didik, sehingga menjadi bagian integral dari cara berpikir, berbicara, bertindak, dan berinteraksi mereka dengan Tuhan, sesama manusia, serta lingkungan alam. Pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan tingkah laku, oleh karena itu, pendidikan akhlak harus dimulai dengan memberikan contoh, latihan, dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari lingkungan keluarga hingga lingkungan yang lebih luas. Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Tahrim Ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6)

"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. At-Tahrim 66: Ayat 6).¹

Akhlak yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina dari suatu pendidikan baik pendidikan yang didapat dari sekolah, rumah bahkan lingkungan. Karena salah satu tujuan pendidikan adalah pembentukan akhlak yang sesuai dengan tujuan awal pendidikan yaitu mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, dan menjadi warga demokratis yang bertanggung jawab.²

Nilai-nilai Pendidikan akhlak harus ditanamkan dalam diri setiap santri melalui penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui binaan, bimbingan. Dalam Besar Bahasa Indonesia pembinaan berarti proses pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Sehingga tertanamlah nilai-nilai Pendidikan akhlak kedalam jiwa santri, maka tumbuh sikap dan perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari.

Pondok pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan model asrama dimana santri-santri menerima Pendidikan agama melalui sistem pengajaran atau madrasah sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari leadership seorang kiyai dengan ciri-ciri khas yang bersifat karismatik serta independent dalam segala hal. Pesantren juga merupakan Lembaga Pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.³

Setelah dilakukan internalisasi nilai-nilai pendidikan akhlak diharapkan jiwa seorang anak dapat bergerak berdasarkan nilai-nilai Pendidikan akhlak. Seperti yang dirumuskan oleh Imam al-Ghazali dalam kitab *Bidayah al-Hidayah* yaitu setelah dilakukan Pendidikan akhlak maka terwujud sikap batin yang mampu mendorong secara spontan untuk melahirkan semua perbuatan zohir yang bernilai baik, sehingga ia berperilaku terpuji, mencapai kesempurnaan yang dijalani dengan petunjuk-petunjuk Allah SWT.

Sehingga setelah terjadinya internalisasi nilai-nilai Pendidikan maka masalah nilai-nilai Pendidikan akhlak kedalam ruh dan jiwa seorang anak sehingga secara spontan melahirkan semua perbuatan zohir yang bernilai baik dan berperilaku terpuji, mencapai kesempurnaan yang dijalani dengan petunjuk-petunjuk Allah SWT. Namun pada kenyataannya seorang santri putri masih ada yang tidak mengalami perubahan sikap dan perilaku yang terpuji.

¹Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

²Deswalantri, "Pengaruh Kegiatan Kepramukaan Terhadap Akhlak Santri Dan Santriwati Pondok Pesantren Adlaniyah Di Jorong Tampus Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat", *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, (Volume. 1, No. 3, 2022), Hal.433

³Muchammad Aminuddin, M.Pd " *Manajemen Pondok Pesantren* " (Jambi, PT .Sonpedia Publishing Indonesia 2023), hal.01

Pada pelaksanaannya banyak siswa yang tidak mengalami perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, dan pada kenyataannya masih banyak kenakalan yang terjadi di lingkungan asrama yang dilakukan santri putri yang merupakan seorang pelajar yang seharusnya di dalam dirinya tercermin nilai-nilai Pendidikan akhlak yang baik sebagaimana yang telah di ajarkan di sekolah, tetapi memiliki akhlak yang kurang baik di dalam kehidupannya baik di lingkungan sekolah, ataupun lingkungan asrama.

Maka dari itu, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa akhlak pada seorang santri ditentukan pada pendidikan akhlak yang ditanamkan padanya. Di dalam mengajarkan pendidikan akhlak pada seorang anak tentu memiliki tantangan yang perlu dihadapi, Seperti bagaimana menanamkan nilai-nilai Pendidikan akhlak pada diri seorang santri tersebut, bukan hanya mengajarkan pengetahuan tentang agama akan tetapi bagaimana membentuk kepribadian santri agar memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat dan kehidupannya selalu dihiasi dengan akhlak yang mulia dimanapun dan dalam kondisi apapun.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 23 februari 2024 masih ada santri putri yang terlambat ke sekolah, masih ada santri putri melanggar aturan asrama seperti keluar asrama tanpa sepengetahuan Pembina asrama, tidak pakai kaus kaki, mandi di luar jadwal yang di tentukan, lalai dalam melaksanakan sholat berjama'ah, bahkan masih ada santri putri yang membawa handphone ke asrama padahal dia sudah itu merupakan larangan keras dalam asrama.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan penelitian jenis deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang ini. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Santri Melalui Pembinaan Di Asrama

Asrama Nazal Huffaz di Pondok Pesantren Abinnur Al-Islami dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan akhlak pada santri putri melalui 3 tahapan, yaitu:

1) Tahapan Perubahan Nilai

Tahapan awal seorang pendidik dalam internalisasi nilai-nilai pendidikan akhlak yaitu proses perubahan nilai, Pada tahap ini hanya terjadi proses internalisasi verbal antara pendidik dengan peserta didik. Proses memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai pendidikan akhlak kepada santri putri, sehingga mereka dapat membedakan antara perilaku yang baik dan yang tidak baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terlihat bahwa di asrama Nazal Huffadz dan Darul Qur'an Pondok Pesantren Abinnur Al-Islami telah memulai tahap awal dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan akhlak. yaitu dengan memberikan pengetahuan secara mendalam tentang nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap para santri putri dalam menjelaskan dan memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai akhlak kepada santri ada beberapa hal yang di jelaskan oleh ustazdah pembina asrama seperti menjelaskan kepada santri putri secara langsung bagaimana sebenarnya nilai-nilai pendidikan akhlak tersebut dan juga menceritakan bagaimana akhlak Rasulullah, para sahabat, para tokoh-tokoh islam dan orang-orang hebat lainnya, dari cerita tersebut dapat diambil pelajaran mengenai nilai-nilai pendidikan akhlak, pentingnya akhlak, kebiasaan berkahlak baik dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tahap transformasi nilai ataupun tahap awal dalam penginternalisasian nilai-nilai pendidikan akhlak santri melalui pembinaan sudah terlaksana di asrama nazal qur'an dan darul qur'an.

2) Tahap Transaksi Nilai

⁴ Uliansyah noor, "metodologi penelitian", (Jakarta, PT fajar interpretama mandari, 2017), hal.34 & 35

Tahap transaksi nilai yaitu proses penginternalisasikan nilai melalui komunikasi dua arah antara pendidik dengan peserta didik secara timbal balik, sehingga terjadi proses interaksi. Tahap kedua kegiatan penanaman ajaran akhlak dalam asrama Nazal Huffadz dan Darul Qur'an Pondok Pesantren Abinnur Al-Islami dilakukan melalui perubahan nilai. Dalam tahap ini, tidak ustadz saja yang memberikan penyampaian nilai-nilai pendidikan akhlak, tetapi juga melakukan tindakan konkret dengan memberikan contoh yang diharapkan. Peserta didik diminta untuk merespons dengan menerima dan menerapkan nilai-nilai pendidikan akhlak yang telah diajarkan..

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa di asrama nazal huffadz dan asrama Darul Qur'an pondok pesantren abinnur al-islami Pembina asrama melakukan langkah kedua dalam memperkenalkan pendidikan moral kepada santri putri melalui interaksi nilai. Pada tahap ini ustadz tidak hanya memberi pengetahuan tentang nilai-nilai pendidikan akhlak tetapi para santri putri memberikan respon yang baik semua yang dijelaskan oleh ustadz/Pembina asrama pada santri putri, mereka respon dengan baik dengan mau mendengarkan dan mengamalkannya dan harapan Pembina asrama sebagai ustadz tentunya menginginkan semua anak didiknya berakhlakul karimah sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rosulullah SAW. Dan sebagai seorang pendidik dapat membimbing akhlak rohani para santri putri agar terhindar dari sifat-sifat riya', sombong, dengki, ujub dan lain sebagainya tentu harapan para ustadz/ustadz sebagai orang tua bagi para santri ini bisa menerapkan akhlak itu baik ketika dihadapan para ustadz/ustadz, ketika dihadapan teman-temannya, dihadapan orang tuanya atau bahkan ketika tidak seorang pun melihatnya akhlak itu tetap dijaga oleh peserta didik/santri putri. Salah satu respon baik dari para santri putri ialah dengan cara menerapkan ataupun mengamalkan nilai-nilai pendidikan akhlak yang sudah di jelaskan oleh ustadz/Pembina asrama.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tahap transaksi nilai dalam penginternalisasian nilai-nilai pendidikan akhlak santri melalui pembinaan sudah terlaksana di asrama nazal qur'an dan darul qur'an dan mendapat respon baik dari para santri putri.

3) Tahap Trans-Internalisasi Nilai

Tahap trans-internalisasi adalah proses penyerapan nilai tidak hanya komunikasi verbal, namun juga komunikasi kepribadian yang diperlihatkan oleh pendidik melalui contoh perilaku, pengkondisian, dan pembiasaan untuk berperilaku sesuai tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, pendidik berperan aktif dalam mengamalkan dan menerapkan nilai-nilai etika tersebut. Tahap ini seorang ustadz tidak hanya menyampaikan pengetahuan dan mendapat respon yang baik dari para santri putri akan tetapi tetapi juga disertai komunikasi kepribadian yang ditampilkan oleh pendidik melalui keteladanan, melalui pengkondisian serta melalui proses pembiasaan untuk berperilaku sesuai dengan nilai yang diharapkan.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan yaitu ustadz bukan hanya meminta mengamalkannya akan tetapi ustadz Pembina asrama bahkan para ustadz juga ikut serta dalam mengamalkannya. Ustadz dan ustadz ikut dalam prosesnya dimana Pembina asrama putri selaku ustadznya ikut serta, membangunkan tahajjud dan mengajak untuk sholat dhuha, juga ikut serta di kegiatan lainnya seperti evaluasi dan menyelesaikan masalah, kebiasaan untuk berakhlak baik terhadap orang tua, berakhlak baik kepada teman, berakhlak baik kepada Allah SWT dengan mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, bertutur kata yang baik, bersikap penolong dan saling membantu. Sehingga para santri putri bisa mencontoh dan mengembangkan kebiasaan positif.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tahap perubahan-penanaman nilai ataupun langkah akhir dalam penginternalisasian penanam moral santri melalui pembinaan para ustadz Pembina asrama dan para tenaga pendidik lain sudah mengamalkan dan memberi contoh nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kehidupan sehari-hari sudah terlaksana dengan baik di lingkungan pondok pesantren terutama di asrama nazal qur'an dan darul qur'an.

Hasil Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Santri Melalui Pembinaan Di Asrama

1. Akhlak kepada Allah
 - a. Melaksanakan Perintah

Penelitian menunjukkan bahwa santri putri selalu menjalankan perintah Allah SWT. Saat waktu sholat tiba, mereka segera mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat tepat waktu. Di asrama, mereka juga dibiasakan untuk sholat berjamaah di mushola..

b. Beribadah

Hasil penelitian yang peneliti lakukan yaitu para santri putri dibiasakan untuk berdzikir (mengingat Allah SWT) yang dilaksanakan di pagi hari secara bersama dan salah satu caranya yaitu interaksi dengan Al-Qur'an dengan rutin membaca Al-Qur'an seperti membaca surah yasin dan Al-Kahfi pada setiap malam jum'at. Bukan hanya dengan membaca Al-Qur'an tetapi para santri putri juga melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lainnya seperti shalat sunnah tahajjud, shalat sunnah dhuha,

c. Taqwa dan Berserah Diri

Penelitian menunjukkan bahwa santri putri menyerahkan hasil usaha mereka kepada Allah, misalnya saat menghadapi ujian. Mereka belajar dengan giat dan kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Tawakal merupakan salah satu nilai pendidikan akhlak yang ditanamkan di asrama.

2. Nilai-Nilai Akhlak Kepada Manusia

a. Tegur sapa yang sopan

Dari penelitian yang peneliti lakukan yaitu Para santri putri tidak menggunakan bahasa kasar terhadap sesama teman dan selalu berbicara dengan sopan kepada yang lebih tua. Mereka juga tidak menegur dengan keras baik kepada yang lebih tua maupun yang lebih muda.

b. Sopan

Dari penelitian yang diamati yaitu para santri sopan baik itu kepada kakak kelas atau pun kepada tamu contohnya santri putri tingkat tsanawiyah (yang masuk sore) sebelum berangkat ke sekolah mereka bersalam kepada kakak-kakak yang tingkat aliyah, ketika tamu atau orang tua dari santri putri lain datang berkunjung mereka akan menyalam orang tua tersebut.

c. Ramah

Hasil penelitian yang peneliti lakukan terlihat saat peneliti berkunjung ke asrama para santri putri tersebut yaitu asrama huffadz para santri menyapa peneliti. Para santri putri juga menyapa para ustazah yang berpapasan di jalan.

d. Tolong Menolong

Hasil dari penelitian yang peneliti lakukan terlihat saat observasi disaat ada teman yang kurang paham akan pelajaran yang dan lewat meminta bantuan untuk menjelaskan pelajaran tersebut maka mereka saling membantu dan menolong.

e. Ukhuwah

Dari penelitian didapati yaitu ketika salah satu santri akan mengikuti perlombaan pidato mereko meminta untuk menampilkan dihadapan bersama dan memberi tepuk tangan agar membuat dirinya semangat. Maka disiti terlihat tali persaudaraan diantara mereka yaitu saling mendukung satu sama lain.

3. Akhlak terhadap diri sendiri

a. Memelihara Kebersihan

Dari penelitian yang dilakukan terlihat dari asrama murid yang terlihat bersih dan asrama tersebut mempunyai jadwal piket asrama. Bahkan setiap minggu semua santri putri melakukan kebersihan Bersama untuk membersihkan lingkungan asrama dan pesantren. Para santri putri yang masuk sore di mereka di jadwalkan untuk kebersihan pada hari jum'at dan untuk para santri putri yang masuk pagi dijadwalkan untuk kebersihan pada hari minggu pagi.

b. Memelihara Keindahan

Hasil penelitian yang peneliti lakukan yaitu dari hasil obsevasi terlihat dari asrama santri putri memiliki hiasan di dinding seperti beberapa kaligrafi dan lukisan pohon sakura yang mereka gambar sendiri. Dan asrama santri putri juga di tata rapi, seperti lemari, tempat Kasur, keranjang, dan juga ditikar di beri tempat disusun dan ditata dengan rapi.

SIMPULAN

Penelitian dalam kegiatan penanaman etika/moral pada santri melalui pembinaan di asrama pondok pesantren abinnur al-islami kelurahan mompang jae kabupaten mandailing natal, disimpulkan sebagai berikut:

1. Tahapan yang digunakan dalam penanaman nilai-nilai moral santri melalui pembinaan diasrama ada 3 tahap yaitu tahap perubahan nilai, tahap transaksi nilai dan tahap transinternalisasi. Tahap Transformasi Nilai yaitu proses memberikan pengetahuan sebagai tahap awal dalam menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan akhlak dengan memberikan pengetahuan terhadap para santri putri yaitu menjelaskan dan memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai pendidikan akhlak kepada santri. Selanjutnya tahap awal perubahan nilai, ditahap ini ustazah serta para santri merespon dengan baik memberikan pengetahuan namun santri juga menampilkan komunikasi, kepribadian, dan keteladanan juga di sampaikan dan dipergakan juga okeh ustazah agar dapat menjadi contoh bagi santri. Tahap terakhir yaitu tahap trans-internalisasi nilai, pada tahap ini Pada tahap ini ustazah tidak hanya memberi pengetahuan tentang nilai-nilai pendidikan akhlak tetapi para para santri putri memberikan respon yang baik semua yang dijelaskan oleh ustazah/Pembina asrama pada santri putri, mereka respon dengan baik dengan mau mendengarkan dan mengamalkannya dan harapan Pembina asrama sebagai ustazah tentunya meinginkan semua anak didiknya berakhlakul karimah sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rosulullah SAW.
2. Hasil dari penanaman pendidikan etika pada santri dengan pembinaan di asrama pondok pesantren abinnur al-islami kelurahan mompang jae kabupaten mandailing natal Telah terlihat hasil yang memuaskan. Para murid putri telah menampilkan etika yang baik, seperti ketaatan kepada Allah SWT dengan melaksanakan perintah-Nya seperti sholat tepat waktu, membaca Al-Qur'an, melaksanakan sholat tahajjud dan dhuha', serta berzikir. Mereka juga menunjukkan taqwa dan tawakal. Selain itu, mereka juga menunjukkan nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap sesama manusia, seperti berbicara dengan sopan, ramah, tolong-menolong, dan semangat persaudaraan. Di samping itu, mereka juga menunjukkan nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap diri sendiri, seperti menjaga kebersihan dan menjaga keindahan.

REFERENSI

Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

Deswalantri, “Pengaruh Kegiatan Kepramukaan Terhadap Akhlak Santri Dan Santriwati Pondok Pesantren Adlaniyah Di Jorong Tampus Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat”, *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, (Volume. 1, No. 3, 2022)

Aminuddin Muchammad, “*Manajemen Pondok Pesantren*” (Jambi, PT .Sonpedia Publishing Indonesia 2023)

Noor uliansyah, “*metedologi penelitian*”, (Jakarta, PT fajar interpratama mandari, 2017)